

KI-Sprachmodelle in der Lehre

Arnold, Oksana:

Einfluss der LLM-Chatbots auf den menschlichen Erkenntnisgewinn im Lernprozess

In: Die Neue Hochschule, 2024-3, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203049>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916121](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916121)

Einfluss der LLM-Chatbots auf den menschlichen Erkenntnisgewinn im Lernprozess

Will man LLM-basierte Chatbots wie ChatGPT nachhaltig und für Studierende förderlich in die Lehre einbinden, sollte man den Grundansatz dieser KI-Anwendungen kennen, die Ergebnisqualität bewerten und den Nutzen im menschlichen Lernprozess einordnen.

Prof. Dr.-Ing. Oksana Arnold

Foto: Studioline Photography

PROF. DR.-ING. OKSANA ARNOLD

Fachhochschule Erfurt

Professur für Theoretische Informatik
und Künstliche Intelligenz

Altonaer Straße 25

99085 Erfurt

oksana.arnold@fh-erfurt.de

www.fh-erfurt.de

Aus der Theoretischen Informatik folgen wir gern mit Blick auf die KI Leibniz' Idee eines „calculus ratiocinator“ (Leibniz 1875, Leibniz-Forschungsstelle 2023; Davis 1983) – einer „Rechenmaschine“, die alles, was in unserer Welt gilt, ausrechnet: „calculemus!“ Laut Leibniz müssten Philosophen nicht mehr streiten, sondern könnten die Rechenmaschine nutzen. „Leibniz's dream of mechanizing reason“ (Davis 2014, S. 35) ist ein schöner Traum aus einer idealisierten Perspektive, ein Albtraum mit Blick auf eine künstliche Superintelligenz. Auch diesen Albtraum müssen wir beim Diskurs zu KI im Bildungsbereich mitdenken, aber die ernsthaften wissenschaftlichen Grenzen auch. Zunächst der Idee folgend brauchen wir für deren Umsetzung (a) eine geeignete Sprache zur Wissensrepräsentation und (b) ein systematisches Verfahren, um durch syntaktische Manipulation des repräsentierten Wissens neues Wissen zu erzeugen. Dieses Verfahren, bestehend aus konkreten Manipulationsregeln, bezeichnen wir als Kalkül, das sich zusätzlich einer Menge von Axiomen, kleinsten wahren Aussagen, die nicht mehr bewiesen werden müssen, bedienen kann. Mit Frege (1879) haben wir eine erste formale Sprache zur Wissensrepräsentation, der durch viele wissenschaftliche Arbeiten mit Prädikatenlogiken, deskriptiven Logiken, Knowledge Graphen, semantischen Netzen sowie Temporal- und Modallogiken vielfältige Varianten zur Seite gestellt wurden. Grund für die stetige Suche nach einer „besseren“ formalen Sprache ist, dass wir Feinheiten der natürlichen Sprache noch nicht ausreichend präzise darstellen können und wir uns zu jeder Repräsentationssprache ein vollständiges und

korrektes Kalkül zur Wissensmanipulation wünschen. Korrekt ist ein Kalkül, wenn jede neu erzeugte Aussage auch tatsächlich in der repräsentierten Welt gilt. Vollständig ist das Kalkül, wenn jeder Sachverhalt, der in der repräsentierten Welt gilt, auch durch das Kalkül syntaktisch erzeugbar ist. Gödel (1931) hat nun gezeigt, dass es in einer Repräsentationssprache, in der die Addition, die Multiplikation und ein Vergleich verfügbar sind, modellierte Aussagen geben kann, die sich durch ein Kalkül weder beweisen noch widerlegen lassen. Wir müssen also auf die Vollständigkeit eines Kalküls verzichten, wenn in einer Domäne das Addieren und das Multiplizieren erlaubt sind. Unabhängig davon fordern wir in jedem Fall die Korrektheit des Kalküls. Sie ist das „Zeichen für intelligente Schlüsse“. Ein Verzicht bedeutet, dass aus einer Wissensmenge beliebige Schlüsse gezogen werden können. Ob die generierten Aussagen dann wahr oder falsch sind, kommt Würfeln gleich.

Grundansatz LLM-basierter Chatbots

ChatGPT ist ein Transformer auf LLM-Basis. Ein LLM ordnet zunächst natürlichen Wörtern mehrere Zahlenwerte zu. Bei ChatGPT 3.5 sind es 12.288 Zahlen, auch Word-Embedding genannt, die zu einem 12.288-dimensionalen Vektorraum gehören und in einer numerischen Art den Kontext sowie die statistische Nutzung der Wörter repräsentieren. Die Bedeutung der Dimensionen bleibt jedoch verborgen. Im Anschluss werden die Word-Embeddings einer n-stelligen Wortsequenz in sechs aufeinander

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203049>

„Wir müssen selbst mit ChatGPT arbeiten, um für unsere Wissenschaftsdisziplinen eine Qualitätsabschätzung der Antworten vorzunehmen.“

folgenden Encodern miteinander verrechnet. Am Ende dieses Prozesses liegen wieder 12.288 Zahlen für n Stellen vor, die nun parallel den sechs Dekodern zur Verfügung gestellt werden. In den untersten Dekoder geht das jeweils letzte Ausgabewort zusätzlich ein, um durch diese Kaskade ein weiteres Ausgabewort zu erzeugen. Die Verarbeitung selbst entspricht einem Kalkül, denn wir manipulieren eine syntaktische Eingabe über insgesamt 96 Schichten und produzieren daraus eine syntaktische Ausgabe. Das Problem ist jedoch, dass das zugrunde liegende Kalkül weder korrekt noch vollständig ist und manchmal nicht deterministisch. Wir sehen nur, dass ChatGPT grammatisch korrekte Sätze produziert, die passend zum Kontext plausibel wirken, sodass wir sie nach der Truth Default Theory (Levine 2014; Zimmerman et al. 2020) schnell als glaubhaft einstufen. Dies gilt insbesondere außerhalb unseres eigenen Wissensbereiches, da dort die Überprüfung der von ChatGPT gelieferten Aussagen mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Wie lässt sich nun ein technisches System in die Lehre integrieren, das grammatisch korrekte Sätze¹ mit unsicherem Wahrheitswert produziert?

Lernprozess aus Sicht der induktiven Inferenz

Um dieser Frage nachzugehen, untersuchen wir den Lernprozess. Mir ist bewusst, dass dies viele Wissenschaftsdisziplinen tun, auch die KI. Aus dem Bereich der induktiven Inferenz, d. h. dem Bereich, der sich mit einer algorithmischen Analyse von Lernprozessen aus unvollständiger Information beschäftigt, haben wir ein Lernszenario, das – aus einer sachlich-konstruktiven Perspektive – wahrscheinlich auch auf den menschlichen Lernprozess übertragbar ist. In diesem Lernszenario wird unvollständige Information zum Lerngegenstand den Lernenden vorgelegt. Lernende bzw. auch algorithmische

Lernstrategien bilden nun eine Hypothese zum Lerngegenstand. Für diese Hypothesenbildung gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Manche konstruieren aus dem Informationsangebot die Hypothese, andere versuchen eher, den Problemraum zu strukturieren und die möglichen Hypothesen in einer wohl definierten Reihenfolge aufzuzählen. Wesentlich ist, dass zum Lernprozess die Überprüfung der gebildeten Hypothese dazugehört. Gelingt es uns zu zeigen, dass die Hypothese nicht zur vorliegenden Information passt – wir sprechen vom Falsifizieren der Hypothese (Popper 1963;² Frederick 2020) –, müssen wir sie verwerfen und eine neue Hypothese bilden. Haben wir eine Hypothese gefunden, die anhand des Informationsangebots nicht widerlegbar ist, bleiben wir bei ihr, bis eine weitere Information vorgelegt wird. Nun ist eine erneute Überprüfung der Hypothese zwingend nötig. In diesem Lernszenario sprechen wir vom Lernerfolg, wenn die Lernstrategie bzw. die Lernenden nach endlich vielen Schritten bei einer Hypothese bleiben und diese Hypothese den Lerngegenstand korrekt beschreibt. Alle weiteren Betrachtungseinheiten zur induktiven Inferenz können wir zunächst außer Acht lassen. Bei Interesse ist Angluin et al. (1983) als Einstieg empfehlenswert. Wichtig ist, dass wir uns als Lehrende für und von unseren Studierenden einen solchen Lernerfolg wünschen. Sie dürfen diskutieren, studieren und explorieren. Mit anderen Worten: Sie dürfen alles tun, damit am Ende des Tages die korrekte Hypothese zum Lerngegenstand als Erkenntnisgewinn in ihren Köpfen verbleibt.

Gerade das eigenständige Überprüfen-Können, ob die eigene Ausarbeitung eine Aufgabe richtig löst, unterscheidet den Experten vom Novizen. Häufig fragen die Studierenden in den Übungen – vor allem zur Theoretischen Informatik –, ob ihre Ausführungen richtig sind. Dabei ist es ein wichtiges Ziel jedes Studiums, den Studierenden Werkzeuge an die Hand zu geben, diese Entscheidung selbst zu treffen.

¹ Bei Programmiersprachen – syntaktisch korrekte Programme

² Bei Karl Popper heißt es Refutation.

„Studierende dürfen alles tun, damit am Ende des Tages die korrekte Hypothese zum Lerngegenstand als Erkenntnisgewinn und Lernerfolg in ihren Köpfen verbleibt.“

LLM-Chatbots im Lernprozess

Die Gefahr von LLM-Chatbots ist offensichtlich. Wenn Studierende ihre Aufgaben an ChatGPT weiterreichen und die Ergebnisse als ihre eigenen Hypothesen an die Hochschullehrenden zurückgeben, dann entziehen sie sich dem Lernprozess und können keinerlei Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbauen. Findet vor allem die Leistungserbringung als Nachweis erfolgreicher Lernprozesse außerhalb von Präsenzveranstaltungen (Klausur, mündliche Prüfung) statt, ist es uns Lehrenden nicht möglich zu ermitteln, wer über die gewünschten Kompetenzen verfügt.

Solange ChatGPT in einer Wissenschaftsdisziplin noch viele fehlerhafte Antworten generiert, merken Studierende spätestens bei der Benotung, dass eine unkommentierte Nutzung nicht zum gewünschten Studienerfolg – nicht mal auf dem Papier – führt. Deshalb müssen wir selbst mit ChatGPT arbeiten, um für unsere Wissenschaftsdisziplinen die Antwortqualität abzuschätzen. Um Studierende vor Schaden zu bewahren, teile ich meine ChatGPT-Kommunikation zur Theoretischen Informatik als Protokolle im Moodle-Kurs (vgl. Anhänge in Arnold et al. 2024 und Jantke 2024). Gern bespreche ich auch die studentischen Experimente am Rande von Lehrveranstaltungen.

Die Ermutigung, ChatGPT als Explorationsumgebung zu nutzen, stammt aus dem induktiven Lernszenario. Die Aufgaben sind so gestellt, dass Studierende zusammen mit ChatGPT als Lernpartner, der manches weiß, aber auch Fehler macht, schneller zu Hypothesen kommen und dabei eigene Denkblockaden überwinden oder grobe Wissenslücken durch Anregungen schließen können. Sie können sich jedoch nicht vollständig dem Lernprozess entziehen, denn sie müssen die zum Kompetenzaufbau notwendigen Werkzeuge zur Falsifizierung von Hypothesen selbstständig anwenden. ChatGPT kann dies nicht. Jede Art der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand hilft und führt bei hinreichender Intensität (Brown et al. 2024) zum gewünschten Erfolg. Hat man erst einmal das anwendungsspezifische Vorgehen zur Falsifizierung von Hypothesen verstanden, ist der Schritt zur eigenen Hypothesengenerierung sehr klein. Heuristiken für konstruktive Verfahren entstehen individuell, je häufiger man versucht, eine Hypothese

zielgerichtet zu erzeugen oder die Gründe für das Verwerfen zu analysieren und sie bei einer neuen Hypothese auszuräumen.

In meinem Berufungs- und Lehrgebiet gibt es ganz unterschiedliche Module, in denen ich die Auseinandersetzung mit ChatGPT eher befürworte als von ihr abrate. Im Ergebnis profitieren die Studierenden und können wichtige – in den jeweiligen Modulen – relevante Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbauen. Diese müssen wir in Form von Lernzielen kennen, aber das wiederum ist unsere Arbeit und in den meisten Modulbeschreibungen spezifiziert.

Modulorientierte Fallbeispiele mit Bezug auf die jeweiligen Lernziele

In der Theoretischen Informatik geht es viel um Strukturierungs-, Analyse-, Modellierungs- und Verfahrenstechniken, die ChatGPT nicht beherrscht und nicht auf konkrete Aufgaben anwenden kann. Dazu habe ich von ChatGPT meine Übungsaufgaben lösen lassen und falsche Antworten mit dem System diskutiert, ohne die richtige Antwort offenzulegen. Die Anzahl der Fehler ist enorm. Da sind Wahrheitstabellen von logischen Verknüpfungsooperatoren falsch. Da wird eine disjunktive Normalform als konjunktive Normalform behandelt. Die Resolutionsregel wird konsequent falsch verwendet und nicht korrigiert (vgl. Jantke 2024). Dies ist die Konsequenz fehlender Korrektheit des Kalküls. Studierende müssen sich die gelehrte Vorgehensweise – z. B. zum Resolutionskalkül – genau ansehen. Sie müssen prüfen, ob die von ChatGPT erzeugte Formel den zu modellierenden Sachverhalt richtig wiedergibt. Sie müssen prüfen, ob es notwendig ist, die aufgestellte Formel vor Anwendung des Kalküls zu negieren. Sie müssen im Anschluss die Formel in eine konjunktive Normalform bringen oder prüfen, ob ChatGPT die Umformungsregeln richtig anwendet und die Formel in der konjunktiven Normalform präsentiert. Danach benötigt man eine Klauselmengende, die ChatGPT in den seltensten Fällen richtig erzeugt. Deshalb müssen sich Studierende zusätzlich die Vorlesungsunterlagen, Bücher oder Videos ansehen. Erst mit der richtigen Klauselmengende kann die konsequente richtige Anwendung der Resolutionsregel zum intendierten Beweis führen. Viele Aufgaben in der Theoretischen Informatik provozieren

ähnliche Auseinandersetzung mit den Inhalten und Vorgehensweisen. Erst die nötige Genauigkeit und Konsequenz in der Anwendung – mit oder ohne ChatGPT – führen zum Erkenntnisgewinn und zum Kompetenzaufbau.

Im Modul „Einführung in die KI“ geht es eher darum, die Funktionsweise von KI-Methoden, ihre Potenziale und Grenzen zu erschließen. Verschiedene Wissensrepräsentationen und -verarbeitungen stehen hier im Vordergrund. So ist es möglich, sich von ChatGPT ein Neuronales Netz oder einen Transformer entwerfen zu lassen. Die generierten Antworten sind als Hypothesen zu betrachten, sodass wir uns noch intensiver auf die Hypothesenüberprüfung bzw. deren Falsifizierung fokussieren können und folgende Leitfragen stellen: Entspricht die Antwort meiner Erwartung? Habe ich überhaupt eine Erwartung? Löst der Vorschlag von ChatGPT mein Problem? Gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Zwar besteht bei Programmieraufgaben die Möglichkeit, die Vorschläge von ChatGPT einfach in eine IDE zu kopieren, den Compiler bzw. Interpreter zu aktivieren und die Fehlermeldungen wieder ChatGPT zu übergeben, aber auch in diesem Worst-Case-Szenario muss ein Studierender sich Stück für Stück in die Aufgabenstellung, in die Fehlermeldungen und in den iterativen Fortschritt einbringen. Meldet der Compiler bzw. Interpreter keine Fehler mehr, bleibt noch die Frage, ob die in der Aufgabenstellung intendierte Informationsverarbeitung stattfindet oder ob etwas völlig anderes

passiert. Einen Algorithmus, der uns die Validierung von beliebigen Programmen abnimmt, wird es nach dem Satz von Rice nicht geben (Rice 1953). Also müssen wir uns selbst involvieren. Gerade im Modul „Einführung in die Künstliche Intelligenz“ wollen wir die verfügbaren Techniken nutzen, um über ihre Arbeitsweise alles Wesentliche zu erfahren und bewusste Entscheidungen für ihre Anwendung zu treffen.

Im Modul „Projektmanagement Aufbau“ nutzen wir als Lehrmethode die Simulation. Über ein Semester arbeitet eine Gruppe von sieben bis zehn Studierenden als Projektteam und realisiert ein kundenspezifisches Softwareprojekt als Gewerk. In dieser Struktur kommen sie an allen wichtigen Herausforderungen des Projektmanagements durch eigene Betroffenheit vorbei. Zu den Herausforderungen gehört, dass sie zu Beginn eines Projektes eine Funktionalität festhalten müssen, von der sie unter Umständen noch gar nicht wissen, wie sie sich (effizient) realisieren lässt und wie viel Aufwand dafür erforderlich ist. Auch können im Projekt Änderungswünsche auftreten, die der Kunde oder ein eigenes Teammitglied einfordert. Immer geht es um schnellen Kompetenzaufbau, das Schließen eigener Wissenslücken und die Meisterung der konkreten Herausforderungen. In solchen Situationen sind alle legalen Mittel erlaubt und Studierende müssen erkunden, ob ihnen ChatGPT, CoPilot oder andere LLM-basierte Services als legales Mittel zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben helfen. ■

- Angluin, D.; Smith, C. H.: Inductive inference: theory and methods. In: ACM Computing Surveys Nr. 3, Jg. 15, 1983, S. 237–269.
- Arnold, O.; Jantke, K. P.: The Limitations of Generative AI and ChatGPT's Flash in the Pan: Intelligence without Reasoning. ADICOM Tech Report 02/2024, Weimar 2024.
- Brown, N. C. C.; Hermans, F. F. J.; Margulieux, L. E. (2024): 10 Things Software Developers Should Learn about Learning. In: Communications of the ACM Nr. 1, Jg. 67, 2024, S. 78–87.
- Davis, M.: Logic and the Development of the Computer. In: Gabbay, D. M.; Siekmann, J.H.; Woods, J.: Handbook of the History of Logic: Computational Logic. Amsterdam: Elsevier 2014, S. 31–38.
- Davis, M.: The prehistory and early history of automated deduction. In: Siekmann, J.; Wrightson, G.: The Automation of Reasoning 1: Classical Papers on Computational Logic 1957-1966. Berlin: Springer 1983, S. 1–28.
- Frederick, D.: Falsificationism and the Pragmatic Problem of Induction. Organon F Nr. 11, Jg. 27, 2020, S. 494–503.
- Frege, G.: Begriffsschrift – eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Halle: Louis Nebert, 1879.
- Gödel, K.: Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. In: Monatshefte für Mathematik und Physik. Jg. 38, 1931, S. 173–198.
- Jantke, K. P.: Limitations of Generative AI and the Flash in the Pan of ChatGPT. ADICOM Tech Report 01–2024, Weimar 2024.
- Leibniz, G. W.: Die philosophischen Schriften. Gerhardt, C. I. (Hrsg.) Berlin: Weidmann, 1875.
- Leibniz-Forschungsstelle, Westfälische Wilhelms-Universität Münster: Leibniztexte im Internet. https://www.uni-muenster.de/Leibniz/Leibniz_im_Internet/9.html – Abruf am 08.12.2023.
- Levine, T. R.: Truth-default theory (TDT): A theory of human deception and deception detection. In: Journal of Language and Social Psychology Nr. 4, Jg. 33, 2014, S. 378–392.
- Popper, K.: Conjectures and Refutations. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.
- Rice, H. G.: Classes of recursively enumerable sets and their decision problems. In: Transactions of the American Mathematical Society. Jg. 74, 1953, S. 358–366.
- Zimmerman, T.; Njeri, M.; Khader, M.; Allen, J.; Rosellini, A.; Eaves, T.: A review of truth-default theory: Implications for information behavior research. In: Proceedings of the Association for Information Science and Technology. 2020, S. 57:e312.